

Pengaruh Manfaat Jamur Kuping Hitam (*Auricularia polytricha*) Sebagai Terapi Alternatif Diabetes Melitus

Husnun Mufidah (1910421008) - Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang

Paper ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Penulisan Artikel Ilmiah. Dalam tugas ini saya akan memilih bidang mikrobiologi dan fisiologi hewan. Mikrobiologi dan fisiologi hewan merupakan bidang yang sangat menarik dan saya sukai. Mikrobiologi adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji organisme kecil yang tidak bisa di lihat secara langsung, khususnya bakteri, virus, fungi, protozoa. Sedangkan fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari fungsi dan gejala tubuh yang mengkaji aktivitas organ, hormon, kelainan, maupun penyakit. Berbagai cabang biologi memiliki keterkaitan satu sama lain. Misalnya dalam bidang mikrobiologi ada jamur yang memiliki sejuta manfaat sehingga bisa menyembuhkan suatu penyakit yang dipelajari dari fisiologi, karena fisiologi mempelajari fungsi tubuh secara normal dengan berbagai gejala. Salah satu manfaat jamur yaitu dapat mensekresikan enzim hidrolitik sehingga memecah molekul kompleks menjadi lebih sederhana. Dengan mencampursarikan dua bidang tersebut dapat menjadi terapi alternatif ataupun obat herbal dalam penyembuhan penyakit.

Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah akibat kekurangan sekresi insulin, penurunan efektifitas kerja insulin ataupun akibat keduanya (Ndraha, 2014). Diabetes melitus erat kaitannya dengan penyakit jantung koroner, penyakit pada pembuluh darah seperti stroke dan penyakit pembuluh darah perifer (Sulaiman dan Anggraini, 2017). Diabetes melitus memiliki angka resiko kematian tertinggi. Angka kematian diabetes melitus dapat meningkat pada penderita usia lanjut (Lansia). Diabetes melitus juga dapat meningkatkan obesitas karena kadar glukosa yang tinggi (Santoso, 2020). Saat ini, obat herbal sangat di gemari karena memiliki efek samping relatif kecil sehingga banyak negara yang mengembangkan obat herbal sebagai pengobatan. Obat herbal ini bisa berasal dari tumbuhan, misalnya jamur kuping hitam (*Auricularia polytricha*) dapat dijadikan obat anti diabetes melitus karena tumbuhan tersebut memiliki kandungan yang berkhasiat seperti flavonoid sebagai anti diabetes melitus dengan efek samping yang minimum dan mudah di dapat dengan harga yang cukup murah. Hal ini sesuai dengan pendapat Santoso (2019) bahwa peningkatan kadar glukosa darah dapat di tekan dengan senyawa bioaktif seperti asam askorbat, flavonoid, ribovlafin, tiamin, dan inulin.

Jamur kuping hitam (*Auricularia polytricha*) merupakan salah satu jenis jamur yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, dikenal sebagai jamur jelly hitam yang mengandung serat yang tinggi. Jamur kuping hitam banyak tumbuh di daerah tropis salah satunya Indonesia sehingga cukup mudah di budidaya kan karena mudah di dapat (Wardani, 2010). Jamur kuping hitam adalah jamur kayu yang memiliki struktur tubuh mirip seperti kuping dan hidup secara bergerombolan yang biasanya tumbuh pada batang kayu yang sudah lapuk, ketika basah jamur ini akan berstruktur kenyal (gelatinous). Jamur kuping hitam umumnya dikonsumsi oleh masyarakat umum, karena kandungan gizi nya yang kaya dan khasiat obat yang baik, memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai bahan baku makanan. (Pramita, Periadnadi, Nurmiati, 2015). Kandungan gizi pada jamur kuping diantaranya protein, lemak, serat, karbohidrat, riboflavin, flavonoid, niacin, Ca, K, P, Na dan Fe. Selain sebagai bahan makanan yang kaya nutrisi, jamur kuping hitam juga dikenal dengan khasiat obat nya, seperti penawar racun, melancarkan peredaran darah, mencegah kanker, dan mengatasi wasir atau ambeien (Saputri, Periadnadi, Nurmiati, 2016). Lendir jamur kuping hitam memiliki manfaat sebagai penangkal zat-zat racun yang terbawa dalam makanan, baik dalam bentuk racun nabati, racun residu pestisida, maupun racun berbentuk logam berat. Kandungan senyawa yang terdapat dalam lendir jamur kuping juga efektif untuk menghambat pertumbuhan karsinoma dan sarkoma (sel kanker) hingga 80-90% serta berfungsi sebagai zat anti koagulan (Imelda, Nurmiati, Periadnadi, 2015).

Jamur kuping hitam (*Auricularia polytricha*) memiliki efek menurunkan kadar glukosa dalam darah, karena memiliki kandungan flavonoid dan polisakarida yang terkandung di dalamnya (Ni Jung Wu *et.al*, 2014). Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang termasuk dalam golongan senyawa phenolik (Ajie, 2015). Flavonoid diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang berkaitan dengan kemampuannya menurunkan kadar glukosa darah, flavonoid yang terkandung di dalam jamur kuping hitam diduga bersifat protektif terhadap kerusakan sel beta pankreas sebagai penghasil insulin serta dapat meningkatkan sensitivitas insulin, selain itu flavonoid juga meningkatkan pemanfaatan glukosa di jaringan perifer dan otot skeletal dengan cara menekan jalur glikogenolisis dan gluconeogenesis (Sasmita *et.al*, 2017). Mekanisme flavonoid terutama quercetin dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah adalah menurunkan penyerapan glukosa dengan menghambat GLUT 2 mukosa usus. GLUT 2 merupakan transporter mayor glukosa di usus pada kondisi normal (Song *et.al*, 2002). Menurut penelitian Fitrianiingsih

et.al (2015), ekstrak jamur kuping hitam (*Auricularia polytricha*) dosis 60mg/20g BB memiliki efek menurunkan rata-rata kadar glukosa darah mencit. perbedaan yang signifikan, dan kadar glukosa darah berkurang 58,2%. Selain itu, ekstrak air panas dari jamur kuping hitam (*Auricularia polytricha*) memiliki kandungan polisakarida berupa serat (43,2%) menunjukkan adanya respon dalam mencegah peningkatan kadar glukosa postprandial dengan cara mengendalikan penyerapan glukosa yakni dengan menekan aktivitas enzim α amilase.

Penderita penyakit metabolik semakin bertambah banyak dan menjadi salah satu penyebab resiko kematian. Salah satunya adalah penyakit diabetes melitus. Penyakit ini merupakan penyakit kronik dan memicu penyakit kronis lainnya seperti ginjal, pembuluh darah, jantung dan infeksi pada kulit. Tujuan terapi diabetes melitus adalah mengontrol kondisi glukosa darah pasien sehingga tidak terjadi komplikasi dan mencegah penyakit kronis lainnya. Jamur kuping hitam mengandung senyawa aktif utama yaitu flavonoid yang berperan sebagai antioksidan juga menjadi anti diabetes. Mekanisme flavonoid menurunkan kadar glukosa darah adalah dengan cara menurunkan penyerapan glukosa. Selain itu kandungan polisakarida di jamur juga bisa menekan kegiatan enzim α amilase sehingga mencegah peningkatan kadar glukosa dalam darah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajie, Rizky Bayu. 2015 White dragon fruit (*Hylocereus undatus*) potential as diabetes mellitus treatment. *J Majority*. 4(1): 69.
- Fitrianingsih SP, Mulqie L, Lukmayani Y, Liana M. 2015. Efek pemberian ekstrak jamur kuping hitam terhadap penurunan kadar glukosa darah secara *in vivo*. Prosiding SnaPP 2015 Kesehatan. 1(1):371-376.
- Imelda, I., Nurmiati, N., & Periadnadi, P. 2015. Pengaruh Pencucian Media Serbuk Gergaji Terhadap Keberadaan dan Aktivitas Beberapa Enzim Media dan Tubuh Buah Jamur Tiram Putih. *Natural Science: Journal of Science and Technology*, 4(3).
- Ndraha S. 2014. *Diabetes melitus tipe 2 dan tata laksana terkini*. *Medicinus*. 27(2):9-16.
- Ni-Jung Wu, Fu-Jing Chiou, Yih-Ming Weng, Zer-Ran Yu, Be-Jen Wang. 2014. In vitro hypoglycemic effect of hot water extract from *Auricularia polytricha* (Wood Ear Mushroom). Taiwan: *International Journal Food Science and Nutrition*. Vol. 65 (4)
- Pramita, I., Periadnadi, P., & Nurmiati, N. 2015. Pengaruh Kapur dan Dolomit Terhadap Pertumbuhan Miselium dan Produksi Jamur Kuping Hitam (*Auricularia polytricha* (Mont.) Sacc.). *Natural Science: Journal of Science and Technology*, 4(3).
- Santoso, P., Maliza, R., Fadhilah, Q., Insani, S., J. (2019). Beneficial effect of *Pachyrhizus erosus* fiber as a supplemental diet to counteract high sugar induced fatty liver disease in mice. *Journal ILEX PUBLISHING HOUSE*, 26(4), 353-360.
- Santoso, P., Maliza, R., Rahayu, R., Amelia, A. (2020). Pancreoprotective effect of jicama (*Pachyrhizus erosus*, Fabaceae) fiber against high-sugar diet in mice. *Journal Scientific Foundation SPIROSKI*, 8(A), 326-332.
- Saputri, R., Periadnadi, P., & Nurmiati, N. (2016). Pengaruh Kapur dan Dolomit Terhadap Pertumbuhan Miselium dan Produksi Jamur Tiram Merah Muda (*Pleurotus flabellatus* Saccardo). *Natural Science: Journal of Science and Technology*, 5(1).

- Sasmita FW, Susetyarini E, Husamah, Pantiawati Y. 2017. Efek ekstrak daun kembang bulang (*Tithonia diversifolia*) terhadap kadar glukosa darah tikus wistar (*Rattus novergicus*) yang diinduksi aloxan. *Biosfera*. 34(1):22-31.
- Song J, Kwon O, Chen S, Daruwala R, Eck P, Park JB, Levine M. 2002. Flavonoid inhibition of SVCT1 and GLUT2, intestinal trasporters for vitamin C and glucose. *J. Biol. Chem*.
- Sulaiman, Anggriani. 2017. Sosialisasi pencegahan kasus stroke pada lanjut usia di Desa Hampan Perak Kecamatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(2):70-74.
- Wardani, Isnaen. 2010. *Budidaya jamur konsumsi*. Yogyakarta: Lily publishing.